

РАЗДЕЛ. АРХИТЕКТУРА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4604859>

УДК: 721.012 (721.001)

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ ЧЕЛОВЕКОМ ОКРУЖАЮЩЕГО ПРОСТРАНСТВА

Е.А. Симоненко,

студентка, напр. «Психологическое консультирование»,
РАНХиГС,
г. Волгоград

Т.А. Анисимова,

научный руководитель,
доц. кафедры дизайна интерьера,
СПбГУПТД,
г. Санкт-Петербург

Аннотация: В статье описаны собственные ощущения, возникшие во время посещения музеев Санкт-Петербурга, а также анализируется природа и специфика психологического восприятия человеком окружающего жилого пространства. Сделана попытка выявить особенности взаимодействия специалиста, разрабатывающего дизайн жилого интерьера, и заказчика, для которого этот интерьер предназначен.

Ключевые слова: интерьер, дизайн, пространство, психологическое восприятие, комфорт, эмоция, метапрограмма

PECULIARITIES OF PSYCHOLOGICAL PERCEPTION OF THE ENVIRONMENT BY THE HUMAN

E.A. Simonenko,

Student of the direction "Psychological Consulting",
RANEPA,
Volgograd

T.A. Anisimova,

Research Adviser,
Associate Professor of Interior Design Department,
SPbSUITD,
St. Petersburg

Annotation: The article describes one's own feelings that arose during a visit to the museums of St. Petersburg, and analyzes the nature and specificity of a person's psychological perception of the surrounding living space. An attempt is made to reveal the peculiarities of interaction between a specialist who develops the design of a residential interior and a customer for whom this interior is intended.

Keywords: interior, design, space, psychological perception, comfort, emotion, metaprogramming

Критерии восприятия и оценки окружающего пространства у человека могут варьироваться в зависимости от целого ряда условий и обстоятельств. Когда речь идет о формировании дизайнером какого-нибудь конкретного жилого интерьера, то комфортное жилое помещение обустраивается не только благодаря вкусовым предпочтениям дизайнера – не последнюю роль в этой деятельности играют психологические особенности заказчика.

Для создания идеального для заказчика помещения нужна целая группа различных профессий, а помимо дизайнера, например, психолог, и в большинстве случаев дизайнеру, работающему над проектом, важно иметь знания психологии, чтобы быстрее определить психологические особенности и понять предпочтения заказчика, чтобы ему было проще и быстрее адаптироваться в новом помещении.

К области экологической психологии, которая изучает, какие связи у человека существуют между комфортом и интерьерным пространством, относится психология интерьера, дизайнер Е. Паплевка пишет в своей статье, что в функциях интерьера можно выделить две основные: гармонизирующая – интерьер должен отражать личность хозяина, успокаивать его; стимулирующая – помимо гармонии, дизайн должен мотивировать на рабочий лад, например, вселять уверенность и активность в меланхолика. Таким образом, для идеального баланса в помещениях должны сочетаться стимулирующие и гармонизирующие функции интерьера [1].

Архитектор Валерий Защепенков и интерьерный журналист Василий Лифанов отмечают, что точным психологическим портретом заказчика является тот интерьер, в котором он себя комфортно ощущает. Этого же мнения придерживаются и другие ученые, которые изучают философию интерьерных пространств: они говорят о том, что между восприятием дизайна и индивидуальным поведением, личностью человека, существует тесная связь [2].

В жилых интерьерах сосредоточено каждодневное бытие. В них отражаются, в первую очередь, личные вкусы владельцев, но также и основные установки времени, стиля, понятия о комфорте.

Рассмотрим несколько примеров, как человек реагирует на те или другие интерьерные пространства, не относящиеся к его собственному жилищу. Итак, исторический интерьер – будуар императрицы Марии Александровны, жены императора Александра II в Музее Эрмитажа при Зимнем дворце. Здесь любого посетителя музея охватывает ощущение будто он находится в золочёной шкатулке или вовсе попал в сказочный мир – такая уж не поддающаяся логическим объяснениям излишняя роскошь в оформлении каждого элемента интерьера (рис. 1). В основном, конечно, это восприятие зависит от того, в каких условиях живет сам посетитель – если это достаточно обеспеченный человек, который может позволить себе роскошное жилье, то его реакция на обстановку, соответственно, будет менее яркой, нежели у обычного заурядного работника, видящего столь обильную роскошь разве что в музеях да классических театрах.

Рисунок 1 – Будуар императрицы Марии Александровны в Музее Эрмитажа при Зимнем дворце (Санкт-Петербург)

Здесь для понимания нам потребуется ввести специальный термин «метапрограмма», что подразумевает наше восприятие реальности, личностную оценку действительности. Метапрограммы являются бессознательными, благодаря ним организуется, фильтруется, сортируется и собирается информация, полученная человеком из окружающей среды. Кандидат психологических наук Елена Фарба считает, что, «понимая особенности мышления, мы можем непосредственно влиять на способ мыслить, а значит – и на свой эмоциональный статус. И если

непосредственная эмоциональная реакция на явный раздражитель проходит максимум через 7 минут, то привычное настроение, состояние, отношение к миру в целом – следствие привычек нашего мышления» [3].

Мы можем предположить, что, в отличие от исторического интерьера, рассмотренного в первом примере, совсем по-другому воспринимают интерьерные пространства посетители музея «Дом Великана», где размещены все привычные, вполне современные предметы интерьера, но они гипертрофированы в своих размерах, что у взрослых формирует ощущение «возврата в детство», а у детей – перемещения в сказку про современного Великана (рис. 2).

Рисунок 2 – Интерьер музея «Дом Великана» (Санкт-Петербург)

Ученые, изучающие нейролингвистическое программирование, выделяют: метапрограммы ценности, вещи (жизненное достижение), процесса (деятельность), места (местоположение предмета), идеи, людей; метапрограммы масштаба обобщений – различие в крупных предметах более мелких деталей; метапрограммы органов чувств человека; метапрограммы времени – опора на положение человека во времени, т. е. прошлое, настоящее, будущее; метапрограммы сходства и различия.

Рассмотрим еще одну ситуацию, еще один музей – «Перевернутый дом»: здесь кажется, что сама жизнь переворачивается, ровно, как и взгляд на нее. Опасностью является то, что при входе в такой дом у некоторых людей может возникнуть головокружение и другие симптомы изменения физиологического состояния – человеческому мозгу сложнее обработать привычную информацию в парадоксальном ракурсе, а, учитывая, что изначально человек видит все в перевернутом виде (из-за строения глаза),

лишь мозг возвращает и восстанавливает информацию в нужном ключе, то организм, возможно, предполагает, что в данной ситуации мозг не справляется со своей задачей, отчего и возникает недомогание (рис. 3). Впрочем, сам дом не может не удивить своим видом – это действительно новый взгляд на привычное, обыденное для современного человека, словно он попал в Зазеркалье, приняв на себя роль маленькой Алисы из известной сказки.

Рисунок 3 – Интерьеры музея «Перевернутый дом» (Санкт-Петербург)

Связь человека с окружающим пространством отражается в психике с помощью двух процессов, выступающих в единстве – ощущения и восприятия, «они присутствуют на всех уровнях взаимодействия человека и архитектурной среды, соответственно на всех уровнях присутствует и эмоциональная компонента» [4, с. 65]. Немаловажное влияние на впечатление от окружающего пространства оказывают сенсорные системы человеческого восприятия, рассмотрим некоторые из них:

1. Зрительное (визуальное), как воздействие цветом, светом и образом. Благоприятные цветовые сочетания влияют на человека успокаивающе. Свет также играет немаловажную роль, поскольку естественный природный свет стимулирует правильную работу организма, улучшает настроение, в то время как неправильно сосредоточенный или слабый искусственный свет увеличивает вероятность «плохого» настроения, проявление усталости.

2. Слуховое (аудиальное) – влияние музыки, шума и других различных звуков. С помощью природного шума можно благоприятно воздействовать на эмоциональное состояние, психику человека, а громкие хаотичные звуки будут раздражать.

3. Обонятельное. Запахи помогают человеку почувствовать гармонию, улучшить сон, стимулировать организм на физические нагрузки.

Наука, изучающая вопросы восприятия и пребывания в пространствах – Энвайронментальная психология, выявляет закономерности, при которых происходит взаимодействие личности и окружающей среды, с ее помощью окружающее пространство проектируется так, чтобы оно стимулировало социально-приемлемое поведение личности. Психология среды касается таких дисциплин, как когнитивная эргономика, наука о человеческом факторе, архитектурная психология и др.

На психологию дизайна также оказывает влияние видеоэкология (симбиоз медицины и психологии), объясняющая причину надобности насыщения интерьера декором и большим числом элементов, а также особенностям цветовой палитры, состоящей из оттенков, приближенных к природным. Считается, что жилые пространства должны быть приближены к естественной среде, поскольку присутствие в интерьере природных цветов и форм оказывает успокаивающее воздействие на нервную систему.

Помимо этого, стоит избегать однородных (гладкая, полированная поверхность каких-либо элементов интерьера) и агрессивных (однообразные элементы, такие как кирпичная кладка или кафельная плитка) полей, поскольку они вызывают ощущение дискомфорта.

Важным фактором в психологии дизайна интерьера является темперамент человека, а также психоэмоциональные характеристики восприятия, особенности восполнения утраченной энергии во внешнем мире (экстраверты) и в собственном внутреннем мире (интроверты). Хотя и темперамент большинства людей имеет смешанный характер, иногда встречается и чистый вид перечисленных темпераментов.

При организации пространства, комфортного для заказчика, т. е. психологически ориентированного на него, важно учитывать все аспекты, воздействующие на человека из окружающего пространства, исходя из его психологического портрета, предпочтений. От степени метапрограммной, сенсорной и культурной информации, включенной в интерьер, зависит и то, как воздействует жилое пространство на заказчика, активизируя или ослабляя определенные эмоциональные сферы. Созданное пространство оказывает большое влияние на психику человека и руководит его поведением, характером, эмоциями. Для дизайнера важной задачей является создать пространство, органичное для жизни.

Список литературы

[1] Паплевка Е.Г. Психологическая составляющая процесса проектирования интерьерных пространств. / Е.Г. Паплевка. – СПб, 2020.

[Электронный ресурс]. – URL: http://publish.sutd.ru/docs/content/vestnik_mu_3_2020.pdf. (дата обращения: 02.02.2021).

[2] Защепенков В. Психология интерьера, или Мой интерьер как мой портрет. / В. Защепенков, В. Лифанов. – М.: Независимая фирма «Класс», 2005. 160 с.

[3] Фарба Е. Метапрограммы: ключи к внутренней свободе. / Е. Фарба. – Москва, 2020. [Электронный ресурс]. – URL: <https://psychology.sredaobuchenia.ru/baza/metaprogrammes>. (дата обращения: 19.02.2020).

[4] Архитектура и эмоциональный мир человека. / Г.Б. Забельшанский, Г.Б. Минервин, А.Г. Раппапорт, Г.Ю. Сомов. – М.: Стройиздат, 1985. 208 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Paplevka E.G. The psychological component of the interior design process. / E.G. Paplevka. – SPb, 2020. [Electronic resource]. – URL: http://publish.sutd.ru/docs/content/vestnik_mu_3_2020.pdf. (date of access: 02.02.2021).

[2] Zashchepnikov V. Psychology of the Interior, or My Interior as My Portrait. / V. Zashchepnikov, V. Lifanov. – M.: Independent firm "Class", 2005.160 p.

[3] Farba E. Metaprograms: keys to inner freedom. / E. Farba. – Moscow, 2020. [Electronic resource]. – URL: <https://psychology.sredaobuchenia.ru/baza/metaprogrammes>. (date of access: 19.02.2020).

[4] Architecture and the emotional world of man. / G.B. Zabelshansky, G.B. Minervin, A.G. Rappaport, G.Yu. Somov. – M.: Stroyizdat, 1985. 208 p.

© Е.А. Симоненко, 2021

Поступила в редакцию 14.02.2021

Принята к публикации 25.02.2021

Для цитирования:

Симоненко Е.А. Особенности психологического восприятия человеком окружающего пространства // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 2-3(4). С. 171-177. URL: <https://ip-journal.ru/>